

отрицательным тестом, перекрывали сеткой, заставляя пчелу делать правильный выбор.

Ранее проведенными исследованиями (Мазохин-Поршняков и Таимова, 1972) установлено, что глаз пчелы успешно различает форму предметов средней и нижней его частью и слабо — верхней третью глаза. Поэтому представлялось важным также выяснить причину неразличения формы верхней третью

Рис. 2. Различение пчелами круга и квадрата в зависимости от расположения тестов и типа мотивации.

I — пищевая мотивация; *II* — гнездовая мотивация. *A* — горизонтальное расположение тестов; *B* — вертикальное расположение тестов.

глаза при вертикальном расположении тестов на плоскости: зависит ли это от типа мотивации или только от функциональной неоднородности глаза.

Полученные данные показывают, что различение пчелами сплошных (зачерненных) кругов и квадратов происходило значительно успешнее при гнездовой мотивации, чем при пищевой (рис. 2). 70% пчел отличают круг диаметром 3 см от равновеликого квадрата при выборе входа в улей на горизонтальной поверхности, в то время как на пищевом столике эти тесты различают всего 6% пчел. Различение фигур на вертикальной плоскости верхней частью глаза при обоих типах мотивации затруднительно, что указывает на решающую роль в опознании формы предметов насекомыми функциональных особенностей глаза.

ЛИТЕРАТУРА

- Мазохин-Поршняков Г. А., Вишневская Т. М. — Зоол. журн., 1965, т. 44, № 2, с. 192—197.
 Мазохин-Поршняков Г. А., Мурзин С. В. — Зоол. журн., 1977, т. 56, № 9, с. 1341—1352.
 Мазохин-Поршняков Г. А., Таимова Г. А. — Зоол. журн., 1972, т. 52, № 9, с. 1341—1352.
 Францевич Л. И., Домашевская Е. И., Олифер В. Н. — Вестн. зоол., 1968, № 6, с. 19—25.
 Hertz M. — Naturwiss., 1935, Bd 23, S. 618—624.
 Jacobs-Jessen U. F. — Zeitsch. vergl. Physiol., 1959, Bd 41, S. 597—641.

Вопр. общ. энтомол. Тр. ВЭО, 1981, т. 63, Л.: Наука. 159—162.

УДК 595.7 : 577.49

В. Б. Чернышев

ВЗАИМОСВЯЗЬ СУТОЧНЫХ РИТМОВ АКТИВНОСТЕЙ НАСЕКОМОГО

Активность — любая деятельность насекомого, антитеза активности — покой. Частная активность — активность с определенной направленностью (питание, спаривание, откладка яиц, лёт на свет и т. д.). Подвижность (двигательная активность) — средство для осуществления любой активности. Ритм подвижности, как правило, совпадает с ритмом общей активности.

В настоящей статье мы рассматриваем связь ритмов активностей с циклической среды и взаимосвязь этих ритмов друг с другом.

Полевые наблюдения показывают четкую связь ритмов активностей насекомых с ходом освещенности и температуры. В ритмике летающих насекомых наиболее выражена связь с освещенностью (Космачевский, 1948; Чернышев, 1976). Громадные сборы ловушкой, всасывающей воздух, показали, что время лёта самых разнообразных насекомых почти всегда коррелирует с определенной освещенностью (Lewis, Taylor, 1965).

Наиболее выражена связь с освещенностью таких активностей, как роение, спаривание и откладка яиц. Четкая зависимость от освещенности проявляется также у насекомых, летающих в сумерки. По нашим данным (Чернышев, 1976), лёт на свет клопов *Sigara assimilis* Fieb. достоверно изменяется при уменьшении логарифма освещенности на 0.5. Следовательно, насекомое способно определять освещенность почти так же точно, как прибор люксметр.

Важным подтверждением связи между активностью и освещенностью является широко известное изменение видового состава летающих насекомых в пасмурную погоду. Во время солнечного затмения пчелы перестают выходить из улья и собираются в нем, появляются летающие бабочки-совки, комары и сумеречные хрущи (Wojtusiak, Majlert, 1965). По нашим данным, во время неполного солнечного затмения во второй половине дня при освещенности около 100 лк на свет кварцевой лампы начинали лететь двукрылые, представители семейств Limoniidae, Lycogiidae, Ephydriidae, которые обычно прилетают на свет вскоре после захода солнца. В лунные ночи лёт некоторых сумеречных насекомых на свет может растягиваться почти на всю ночь (Corbet, Tjønneland, 1955; Чернышев, 1976).

Однако возможно и другое истолкование совпадения активности насекомых с суточным циклом освещения. В основе ритма активности насекомых, как правило, лежит эндогенный ритм (Чернышев, 1973). Этот ритм настраивается по фазе переходами от ночи к дню и обратно. Поведение насекомых в течение суток разворачивается по программе, заданной эндогенным ритмом. Так как освещенность, в общем, также закономерно меняется в течение суток, возникает совпадение времени активностей с определенными освещенностями. Действительно, как показывают наши наблюдения, в лаборатории в постоянных условиях освещения и температуры ритм активности насекомого может быть очень сходен с природным.

Как же тогда объяснить наблюдающуюся лабильность поведения насекомого в зависимости от конкретного хода освещенности?

Эндогенный ритм в определенное время суток предопределяет возможность осуществления той или иной активности. Иностранцы называют этот интервал времени воротами (gate). Однако эти «ворота», как правило, шире во времени, чем реально осуществляемая в природе активность.

Практически любую активность можно вызвать несколько раньше или задержать на определенное время. Этот интервал времени, начинающийся с того момента, когда активность уже может быть вызвана изменениями условий, и кончающийся тогда, когда активность возникает и при неблагоприятных условиях, мы называем временем потенциальной готовности (ВПГ) (Чернышев, 1973). ВПГ имеет место и в конце активности, которая также может быть ускорена или задержана условиями.

Исследования В. А. Зотова (1980) по регуляции ритма пустынных жуков-чернотелок *Trigonoscelis gigas* Reitt. показывают в течение суток два пика активности и соответственно четыре ВПГ. Продолжительности каждого из ВПГ у этого вида различны: от 1.5—2 ч до 0.5 ч. В течение первых трех ВПГ сигналом, управляющим активностью, является температура, в течение последнего вечернего ВПГ таковым является прежде всего свет. Освещение и нагрев поверхности почвы в середине ночи, а также ее затенение в середине дня не приводили к выходу жуков на поверхность до тех пор, пока не наступало ВПГ.

Проведенные нами предварительные исследования регуляции ритма жуков-короедов *Coccinella septempunctata* L. также показали наличие двух ВПГ в течение суток: утреннего и вечернего. ВПГ у чернотелок можно пытаться объяснить тем, что они уходят в неблагоприятное время суток в почву и не могут воспринять сигнальных воздействий. Но жуки-короеды все время остаются на растениях, поэтому здесь несомненно наличие периодов особой чувствительности к изменениям условий. Ночью короеды не реагируют на включение света.

ВПГ может быть и нечетко ограничено во времени. В наших опытах дневные бабочки *Vanessa io* L. реагировали на свет в любое время суток, хотя ночью их чувствительность к свету снижалась, а латентный период удлинялся.

Таким образом, ВПГ основано на изменении чувствительности насекомого к внешним условиям. За счет ВПГ осуществляется подгонка ритма активности к конкретному суточному ходу условий.

В течение суток можно наблюдать связь с условиями не только начала и конца подвижности, но и частных активностей. Лишь в редких случаях максимумы многих активностей совпадают во времени, как показано Бреди на примере поведения мухи це-це (Brady, 1975). Чаще эти максимумы следуют друг за другом в определенной последовательности. Ритм подвижности является основой всех прочих ритмов. Ритмы активностей, как правило, соответствуют ритму подвижности, являясь как бы его фрагментами. Только в редких случаях ритм активности противоположен по фазе ритму подвижности, как например ритм питания гусениц. Максимумы спаривания резче выражены в начале периода подвижности, максимумы откладки яиц чаще всего приурочены к вечеру, как у дневных, так и у сумеречных форм, но иногда возможны и утром. Максимумы выхода из куколок всегда предваряют резкий подъем подвижности имаго. Максимумы лёта на свет иногда близки к истинным максимумам подвижности, но чаще как бы сдвигаются ближе к середине ночи — времени, когда источник света наиболее контрастирует с окружающей средой.

Возможны два типа регуляции этих активностей во времени. Во-первых, возможна цепная последовательность актов поведения, когда стимулом для «включения» последующей активности является окончание предыдущей. Во-вторых, возможна и относительно независимая регуляция ритма частной активности. Тогда эндогенный ритм в определенное время суток создает потенциальную готовность к выполнению данной активности. Активность же наступает лишь при наличии соответствующей мотивации и при определенных внешних условиях. В зависимости от условий частная активность может начаться раньше или позже, следовательно, здесь также ритм регулируется при помощи ВПГ. Однако эти ВПГ частных активностей, по-видимому, должны быть подчинены эндогенному ритму активности, а следовательно, и основным ВПГ, определяющим начало и конец подвижности. Так, в опыте Сирьямаки (Syrjämäki, 1967) комары-дергуны начинали роение при строго определенной освещенности, но эту частную активность можно было вызвать лишь в определенное время суток. Итак, ритм активности насекомого складывается из ритмов частных активностей. Эндогенный ритм позволяет насекомому заранее подготовиться к периодически повторяющимся изменениям условий. Сбалансированная система ВПГ дает возможность точной подстройки всех ритмов к конкретным условиям.

ЛИТЕРАТУРА

- Зотов В. А. — Зоол. журн., 1980, т. 59, вып. 2, с. 217—225.
Космачевский А. С. — Зоол. журн., 1948, т. 27, вып. 5, с. 435—440.
Чернышев В. Б. — Журн. общ. биол., 1973, т. 34, № 2, с. 284—293. — Зоол. журн., 1976, т. 55, вып. 11, с. 1635—1640.
Brady J. J. — Entomol., 1975, A50, N 2, p. 79—95.
Corbet P. S., Tjønneland A. — Arbok Univ. Bergen Naturvitenskrekke, 1955, vol. 9, p. 1—49.

Lewis T., Taylor L. R. — Trans. R. Ent. Soc. London, 1965, vol. 116, N 15, p. 393—479.
Syrjämäki J. — Ann. Zool. Fen., 1967, vol. 4, N 1, p. 19—28.
Wojtusiak R. J., Majlert Z. — Folia biol. (Polska), 1965, vol. 4, N 3—4, s. 331—383.

Вопр. общ. энтомол. Тр. ВЭО, 1981, т. 63, Л.: Наука. 162—164.

УДК 595.342.5 : 591.542

Б. З. Кауфман

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОТОПОВЕДЕНИЯ ЛИЧИНОК, ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕ СТАЛКИВАЮЩИХСЯ С ФАКТОРОМ ОСВЕЩЕННОСТИ

Свет оказывает значительное, а часто и решающее воздействие на ход различных реакций, свойственных живым организмам. В природе, среди сезонных и суточных ритмов изменения абиотических факторов, ритм освещенности наиболее стабилен и синхронизация многих поведенческих биоритмов идет, по-видимому, именно по нему.

Изучение фотоповеденческих реакций животных, экологически мало или совсем не сталкивающихся с фактором освещенности (обитатели подстилки, почвы, пещер, стеблевые паразиты и т. д.), — один из наиболее интересных, но, к сожалению, наименее изученных вопросов.

Нами изучался суточный режим реакции фотопреферендума личинок слепней рода *Hybomitra*, находившихся на разных стадиях развития, водных личинок *Tipulidae* и личинок мух рода *Pegomyia* (сем. Anthomyiidae), обитающих в плодовых телах грибов.

Опыты проводились в фотодромах, представляющих собой чашки Петри, разделенные на чередующиеся светлые, темные и промежуточные секторы. Максимальная освещенность опытов 350 лк, температура 18—20°. Данная методика применялась нами и ранее (Кауфман, 1977, 1979).

На ранних (I—II) стадиях развития личинок слепней кривая изменения интенсивности фотореакции одновершинна с максимумом (—2), приходящимся на 21 ч. Минимум (—25) приходится на час ночи (рис. 1, А). В целом, вся кривая расположена в области отрицательных значений, что говорит о фотонегативной реакции. Наши данные расходятся с данными А. С. Лутта (1970), указывающей на фотопозитивную реакцию личинок, находящихся на этих стадиях развития. Однако абсолютные значения интенсивности реакции в наших опытах невелики, что позволяет предположить выбор личинками в естественных условиях не затемненных, а затененных участков. Строгий положительный фототаксис, отмеченный А. С. Лутта, по-видимому, следствие отсутствия в опыте возможности свободного выбора освещенности.

Кривая изменений интенсивности реакции фотопреферендума личинок, находящихся на IV—V стадиях, двувершинна, пики (—50.8 и —53) приходятся на 23 и 5 ч, минимум (—65) — на 17 ч. Абсолютные значения интенсивности значительно больше, чем на предыдущих стадиях, и в данном случае речь может идти о более строгой фотонегативной реакции (рис. 1, Б).

Личинки, находившиеся на старших стадиях развития, также оставались строго негативными в течение суток. На кривой заметен некоторый подъем интенсивности в вечерне-ночное время (с 19 ч до часа ночи) — максимум (0) приходится на час ночи; минимум (—30.7) на 19 ч и утреннее время (7 ч) — 7.7. В дневное время колебания интенсивности фотореакции были незначительны. Таким образом, личинки ранних (II—III) и старших стадий развития оказались менее фотонегативными, чем личинки IV—V стадий (рис. 1, В).